

ARQUITETURA MODERNA NA MANTIQUEIRA: OS EXPERIMENTOS DE OSWALDO BRATKE EM CAMPOS DO JORDÃO NOS ANOS 1940¹

MODERN ARCHITECTURE IN MANTIQUEIRA: THE OSWALDO BRATKE'S EXPERIMENTS IN CAMPOS DO JORDÃO DURING THE 1940'S

Marcelo André Ferreira Leite
Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP
marceloafleite@hotmail.com

Resumo

Desde a década de 1940, o movimento moderno é um dos temas mais estudados da arquitetura brasileira, tendo atraído estudiosos no Brasil e no exterior. Recentemente o tema vem sendo revisto em um processo que têm ampliado a gama de experiências e questionado, inclusive, o próprio paradigma unívoco de moderno, bem como seus pressupostos historiográficos marcadamente eurocêntricos. Este artigo é decorrente de um projeto de mestrado – ainda em fase inicial – que se insere na trilha aberta por essas pesquisas, de modo a reconhecer outras formas de expressão da arquitetura moderna no Brasil, notadamente a influência de produções norte-americanas em nosso país, como a arquitetura californiana e a obra de Frank Lloyd Wright. A cidade paulista de Campos do Jordão, localizada na Serra da Mantiqueira, parece ter sido palco de interessantes manifestações de arquitetura moderna, tais como um conjunto de habitações projetado por Oswaldo Arthur Bratke (1907-1997) no bairro Jardim do Embaixador, nos anos 1940 – experimentando novas configurações espaciais e novas técnicas, materiais e elementos construtivos, que possivelmente influenciaram a carreira posterior do arquiteto. O objetivo desta comunicação é, portanto, apresentar esse acervo residencial, que ainda carece de um estudo mais aprofundado.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna Brasileira. Oswaldo Arthur Bratke. Campos do Jordão.

Abstract

Since the 1940s scholars in Brazil and abroad have investigated the Modern Movement in Brazilian architecture. However, recently the subject has been revised, in a process that not only challenges an univocal paradigm of Modern as well as questions its markedly Eurocentric historiographical assumptions. Drawing upon these studies, this article derives from a proposal that seeks to recognize other forms of expression of modern architecture in Brazil, such as the habitations influenced by the Californian architecture and by the work of Frank Lloyd Wright, among others. Campos do Jordão, town located in the São Paulo State, was the venue for interesting manifestations of modern architecture, as a set of houses designed by Oswaldo Arthur Bratke (1907-1997) during the 1940s. The architect experimented new spatial configurations and new techniques, using new materials and construction elements that require further study. The purpose of this communication is to present these residences that possibly impacted the Bratke's career.

Keywords: Brazilian Modern Architecture. Oswaldo Arthur Bratke. Campos do Jordão.

1 INTRODUÇÃO

Conhecido por ser um dos mais discretos entre os grandes nomes da arquitetura brasileira, Oswaldo Arthur Bratke (1907-1997) pertencia à mesma geração que Oscar Niemeyer (1907-2012), Lúcio Costa (1902-1998), Affonso Eduardo Reidy (1909-1964) e Rino Levi (1901-1965), entre outros. Algumas de suas principais obras foram os projetos de duas cidades – *Vila Serra do Navio* e *Vila Amazonas* no atual estado do Amapá – 1955. Além delas, podem-se mencionar projetos de edifícios públicos como o *Balneário Municipal de Águas de Lindóia-SP* – 1952 e as *Estações da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro em Ribeirão Preto-SP e Uberlândia-MG* – 1960.

Mas os projetos residenciais é que se destacam em sua carreira como arquiteto, tanto pela quantidade quanto pela qualidade. Caso, por exemplo, da *Casa Oscar Americano* – 1952 e a *Casa do*

¹ LEITE, M. A. F. Arquitetura Moderna na Mantiqueira: os experimentos de Oswaldo Bratke em Campos do Jordão nos anos 1940. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. *Anais do 11° Seminário Nacional do Docomomo Brasil*. Recife: DOCOMOMO_BR, 2016.

Arquiteto – 1951, ambas construídas no bairro do Morumbi, em São Paulo. Através de diversas publicações, sua obra tornou-se conhecida em todo o mundo².

Em 1940 Oswaldo Bratke conheceu Campos do Jordão, cidade localizada na Serra da Mantiqueira (região do Vale do Paraíba paulista), fundada em 1874, emancipada em 1934 e com uma população atual de cerca de 50.000 habitantes (IBGE, 2010). Juntamente com seu sócio, Carlos Botti (m. 1942), Bratke projetou e construiu o Grande Hotel Cassino Campos do Jordão, num momento em que a cidade mudava sua vocação econômica, passando de uma estação de tratamento de tuberculose para uma estância turística.

2 O JARDIM DO EMBAIXADOR

Conforme observou o arquiteto Fernando Serapião (2008), contrariando o senso comum, que espera ver na montanha construções típicas dos Alpes, que compoem o cenário pseudo-europeu de Campos do Jordão, a cidade foi palco de interessantes manifestações de arquitetura moderna, que carecem de um estudo mais aprofundado a respeito.

As primeiras obras modernas parecem ter sido projetadas por Oswaldo Bratke a partir de 1942, quando o arquiteto adquiriu uma grande área de terra para parcelamento e criou o bairro conhecido como Jardim do Embaixador, em homenagem ao Embaixador José Carlos Macedo Soares (1883-1968), que possuía casa em Campos do Jordão e também atuou em empreendimentos de urbanização na cidade. Nessa vizinhança, Bratke ergueu uma residência própria e outras seis para conhecidos seus, além de um restaurante, que tinha a intenção de servir como um chamariz para a ocupação da região por turistas.

Duas dessas casas e o restaurante já foram demolidos, restando cinco habitações, que ainda conservam parte das características originais. Tais residências são mencionadas pela bibliografia dedicada à obra do arquiteto, entretanto, nenhum estudo mais aprofundado foi feito a respeito desse conjunto, apesar de sua provável influência na carreira posterior de Bratke e de sua importância para a história da arquitetura.

Essas casas destacam-se pelo pioneirismo, já que são umas das primeiras experimentações de Bratke no campo da arquitetura moderna. E além do conjunto edificado, existem ainda outros estudos para casas de campo em Campos do Jordão, que figuraram na revista *Acropole* no ano de 1944, ao que tudo indica de obras que não foram construídas (Figuras 1a e 1b).

Figuras 1a e 1b – Estudos para Casas de Campo em Campos do Jordão

Fonte: acropole.fau.usp.br, acesso em 12/07/15.

A respeito dos projetos apresentados naquele periódico, o historiador da arquitetura brasileira Hugo Segawa ressalta que possuíam:

Soluções formais coerentes, edificações de geometria nítida e de predominância horizontal, plano único de cobertura com grandes beirais, materiais deixados à vista (pedra e madeira, principalmente) e generosos panos de vidro – configurando a tênue separação interior / exterior, valorizando a belíssima paisagem campestre daquela estância turística (SEGAWA, 1997, p. 27).

² A primeira publicação nos Estados Unidos foi em 1947, na revista *Arts & Architecture*. Na França, em 1953, na revista *L'Architecture d'Aujourd'hui*. Na Suíça, em 1953, na revista *Werk*. No Japão, em 1954, através do livro *World's Contemporary House*. Na Itália, em 1961, no livro *Ville nel Mondo*. No Reino Unido, em 1963, na *Encyclopedia of Modern Architecture*. Na Espanha, em 1989, na *Enciclopedia GG de la Arquitectura del Siglo XX* (SEGAWA e DOURADO, 1997).

Serapião (2008) observa que o período em que esses projetos foram desenvolvidos é o mesmo em que Lúcio Costa trabalha na obra do Park Hotel São Clemente em Nova Friburgo-RJ. Contudo, apesar de algumas semelhanças, eles constituem produções independentes: o projeto de Costa busca uma aproximação maior com a tradição e com a arquitetura luso-brasileira; já Oswaldo Bratke parece tender para a industrialização e a *arquitetura californiana*.

O termo *arquitetura californiana* diz respeito a uma produção arquitetônica em linguagem moderna que se manifestou no referido estado norte-americano durante a primeira metade do século XX, tendo como expoentes arquitetos nativos, como Charles Eames (1907-1978) e sua esposa, Ray Eames (1912-1988), além de imigrantes, como os austríacos Richard Neutra (1892-1970) e Rudolf Schindler (1887-1953). O principal periódico difusor dessa arquitetura foi a revista *Arts & Architecture*³. Segundo o historiador da arquitetura William Curtis (2008), entre as primeiras manifestações dessa forma de construir estavam:

Residências com um ou dois pavimentos com grandes beirais, varandas, trepadeiras e chaminés rusticadas. Os interiores eram simples evocações de um lar, resultando de combinação de vigas e pilares de madeira aparente, nichos de lareira e bancos embutidos, materiais modestos e lareiras na sala de estar principal. As fontes para tal imaginário eram diversas e aparentemente incluíam chalés suíços, casas de madeira japonesas e uma diversidade de protótipos de casas regionais norte-americanas feitas com toras rústicas de madeira (CURTIS, 2008, p.94).

No conjunto construído por Bratke no Jardim do Embaixador, essas características - juntamente com as descritas anteriormente por Hugo Segawa - podem ser facilmente identificadas por um observador atento. A seguir, serão apresentadas de forma mais detalhada cada uma das obras que compoem esse acervo. As casas serão identificadas pelo nome de seu primeiro proprietário, omitindo-se os nomes dos proprietários atuais.

2.1 Casa Oswaldo Bratke

Loteamento Jardim do Embaixador. Fonte: Serapião (2008).

Fachada Frontal. Fonte: Serapião (2008).

Localização: Rua Araucária (atual Av. Pedro Paulo), que é a via de conexão do bairro Jardim do Embaixador com o centro turístico de Campos do Jordão (Vila Capivari) e demais partes da cidade.

Status: Demolida entre 2011 e 2015. Os atuais proprietários planejam um uso comercial no terreno. Situada no alto de um grande terreno acidentado (Figura 2)⁴, essa residência foi construída para uso exclusivo do arquiteto e sua família e marcava a entrada do bairro criado por ele.

³ *Arts & Architecture* foi uma revista estadunidense publicada entre 1929 e 1967, que desempenhou importante papel na difusão do modernismo na Califórnia, apresentando artigos voltados à Arquitetura, História da Arte, Design, Paisagismo, etc. Uma de suas mais significativas contribuições foi o *Case Study House Program*, que, durante o período de John Entenza como editor-chefe (1938-1962), reuniu profissionais para projetarem (e em alguns casos executarem) residências para a nova classe média norte-americana, utilizando para isso uma linguagem arquitetônica moderna (ARTS & ARCHITECTURE, 2016; SMITH, 2010).

⁴ Segundo Serapião (2008), o plano de Oswaldo Bratke para o Jardim do Embaixador subdividiu a área em cerca de 170 lotes, com áreas variando entre 800 e 8000 metros quadrados, sendo a média da área dos terrenos, 1500 m².

Figura 2 – Casa Oswaldo Bratke Vista da Rua Alecrim

Fonte: Acervo do Autor, 27/07/11.

Possuía dois pavimentos, sendo possível que o inferior fosse uma área livre com pilotis, conforme sugere Serapião (2008). O andar superior era revestido em pranchas de madeira dispostas em diagonal e pintadas de vermelho. Vigas inclinadas de madeira, pintadas de branco, sustentam o amplo beiral da residência. O telhado era formado por um plano único de cobertura (Figura 3) revestido com telhas de fibrocimento – um material industrializado novo para a época – sobretudo na região do Vale do Paraíba paulista e da Serra da Mantiqueira.

Figura 3 – Fachada Lateral da Casa Oswaldo Bratke

Fonte: Acervo do Autor, 27/07/11.

Uma lareira em pedra coroa a construção, sendo um marco que se repete no restante das obras do conjunto, bem como as pranchas em madeira na diagonal, as cores vivas, os beirais generosos, as coberturas em uma água e as telhas de fibrocimento. Nota-se certa semelhança dessa casa, com um dos projetos publicados em *Acrópole*, em abril de 1944 (Figura 4).

Figura 4 – Estudo para Casa de Campo em Campos do Jordão

Fonte: acropole.fau.usp.br, acesso em 12/07/15.

Conforme Serapião (2008), Bratke vendeu essa residência nos anos 1950 e construiu outra no bairro conhecido como Lagoinha, situado a poucos quilômetros do Jardim do Embaixador.

2.2 Casa Guilherme Corazza

Fachada Lateral. Fonte: Serapião (2008).

Localização: Rua Araucária (atual Av. Pedro Paulo).

Status: Existente, com alterações, em estado de conservação regular.

Guilherme Corazza era um antigo colega de Oswaldo Bratke na Universidade Mackenzie, e sua empresa, a Construtora Comercial Guilherme Corazza, executou algumas obras projetadas pelo arquiteto, como o Edifício ABC – 1949 e a residência de Bratke no Morumbi – 1951, ambas na capital paulista. Da mesma forma que sua vizinha, a casa do arquiteto, essa habitação apresenta dois pavimentos, um inferior com pilotis, atualmente fechado com alvenaria, e um superior revestido com pranchas de madeira dispostas na horizontal. A cobertura também é em uma água, com telhas de fibrocimento. Um dos estudos publicados em *Acrópole* em abril de 1944, poderia corresponder a uma versão original da Casa Guilherme Corazza, ou talvez de uma solução alternativa para a residência construída (Figura 5). Segundo depoimentos de antigos moradores do bairro, Corazza teria vendido sua casa para seu vizinho, Oscar Americano – cujos filhos eram, até recentemente, proprietários do imóvel.

Figura 5 – Estudo para Casa de Campo em Campos do Jordão

Fonte: acropole.fau.usp.br, acesso em 12/07/15.

2.3 Casa Oscar Americano

Fachada Lateral.

Fonte: Acervo do Autor, 22/03/16.

Localização: Esquina das Ruas Araucária (atual Av. Pedro Paulo) e Sucupira (sem saída), com portão de acesso nessa última.

Status: Existente, com alterações, em estado de conservação regular.

Oscar Americano (1908-1974) também era um antigo colega de Oswaldo Bratke na Universidade Mackenzie, e foi sócio do arquiteto e de Guilherme Corazza na construção do Edifício ABC – 1949 (que recebeu essa denominação devido as iniciais dos sobrenomes de Americano, Bratke e Corazza). Essa foi a primeira encomenda residencial de Americano para Bratke, e os fundos de seus lotes no Jardim do Embaixador eram contíguos. Na década seguinte, viria o segundo projeto residencial do arquiteto para Oscar Americano, dessa vez no recém implantado bairro do Morumbi em São Paulo, e onde mais uma vez as famílias Bratke e Americano teriam lotes vizinhos. Essa casa, juntamente com a Casa Teixeira de Barros, que ainda será apresentada, revelam-se as maiores de todo o conjunto, e diferente das mostradas anteriormente, parece possuir o todo o pavimento inferior ainda em pilotis. O revestimento do andar superior é feito com toras de madeira que conferem à habitação uma aparência mais rústica, e sugere mais diretamente relações com as tradicionais casas regionais norte-americanas que - conforme citado anteriormente - é uma das características apontadas por Curtis (2008) como inspirações para a produção moderna conhecida como *arquitetura californiana*. A cobertura é feita com telhas de fibrocimento, porém com o telhado tradicional em duas águas. Um dos estudos publicados em *Acrópole* em maio de 1944, com fachadas

laterais em alvenaria e pedra e fachadas frontais e posteriores em madeira, poderia corresponder a uma versão alternativa para a residência construída (Figura 6). Segundo antigos moradores do bairro, a casa pertenceu à família Americano até recentemente.

Figura 6 – Estudo para Casa de Campo em Campos do Jordão

Fonte: acropole.fau.usp.br, acesso em 12/07/15.

2.4 Casa Armando Ciampoligni

Fachadas Frontal e Lateral.

Fonte: Acervo do Autor, 22/03/16.

Localização: Esquina das Ruas Araucária (atual Av. Pedro Paulo) e Sucupira (sem saída), com portão de acesso nessa última.

Status: Existente, com alterações, em bom estado de conservação.

Armando Ciampoligni era cunhado de Oswaldo Bratke (irmão da esposa do arquiteto, Helena). Diferentemente das demais, essa casa apresenta um único pavimento, e utiliza o telhado borboleta como cobertura (solução que foi adotada também para cobrir o restaurante – que era vizinho a essa residência). Em relação às semelhanças com o restante do conjunto, pode-se apontar o revestimento com toras de madeira (Figura 7), o uso de cores vivas, como o vermelho e o uso da pedra como material de acabamento em pilares e lareiras, bem como na pavimentação externa.

Figura 7 – Fachadas Posterior e Lateral da Casa Armando Ciampoligni

Fonte: Acervo do Autor, 22/03/16.

As dimensões e formatos das esquadrias atuais sugerem modificações feitas ao longo do tempo, e supõe-se que as aberturas originalmente pudessem ser parecidas com as existentes na residência do arquiteto na Rua Avanhadava em São Paulo (Figura 8). Como essa última foi construída em 1947, é provável que Bratke tenha usado a Casa Ciampoligni como modelo para concepção de sua própria casa na capital paulista, obra que posteriormente se tornou conhecida nos Estados Unidos através de publicação na revista *Arts & Architecture*. Ao que tudo indica a família Ciampoligni não é mais proprietária do imóvel, desconhecendo-se em que momento o imóvel foi vendido para terceiros.

Figura 8 – Casa Oswaldo Bratke na Rua Avanhandava

Fonte: Segawa e Dourado (1997).

2.5 Restaurante Jardim do Embaixador

Fachadas Frontal, com as Casas Corazza e Americano ao Fundo. Fonte: Segawa e Dourado (1997).

Localização: Esquina das Ruas Araucária e Jacarandá, com portão de acesso nessa última. A Rua Jacarandá é a via de acesso ao Horto Florestal de Campos do Jordão, e atualmente também é denominada Av. Pedro Paulo, junto com a Rua Aracucária.

Status: Demolido, provavelmente nos anos 1990. Atualmente se situa no terreno um hotel.

O Restaurante ficava localizado no lote central do bairro projetado por Bratke (Figura 9), um terreno plano de cerca de 4000 m² segundo Serapião (2008), e foi inicialmente administrado pelo médico alemão Wolf Kolleritz e após sua morte, por sua irmã, Ilse Kolleritz. A construção possuía um único pavimento, assentado sobre uma base de pedra, que também servia como pavimentação externa. As paredes frontal e posterior foram construídas parte com pranchas de madeira dispostas na horizontal, parte com toras rústicas de madeira. As paredes laterais eram parte em pranchas de madeira horizontais, parte em alvenaria. A solução para a cobertura foi um telhado borboleta, segundo Serapião (2008) em telhas de fibrocimento (Figura 10).

Figura 9 – Vista Panorâmica do Restaurante Jardim do Embaixador

Atrás do Restaurante, o Telhado em Duas Águas é a Casa Whitaker. Fonte: Cartão Postal Colombo, anos 1940.

Figura 10 – Perspectiva Externa do Restaurante

Desenho de Lívio Abramo (1903-1993). Fonte: Segawa e Dourado (1997).

O beiral amplo configurava um grande terraço, usado como complemento ao espaço interno. Generosos panos de vidro proporcionavam iluminação, ventilação e integração com o ambiente externo e a paisagem exuberante (Figura 11).

Figura 11 – Terraço do Restaurante

Fonte: Acervo de Edmundo Ferreira da Rocha.

As vigas inclinadas de madeira, além de sustentarem a cobertura, também serviam de apoio para um sistema de caixilhos – inventado pelo arquiteto – composto de planos envidraçados que, ao serem destravados, abriam-se por gravidade (Segawa, 1997), maximizando a ventilação no interior do restaurante. Essa solução foi posteriormente adotada por Bratke em seu atelier na Rua Avanhandava – 1947 (Figura 12). Provavelmente nos anos 1980 o restaurante foi vendido para terceiros, que o administraram até a sua demolição, nos anos 1990.

Figura 12 – Atelier do Arquiteto na Rua Avanhandava

Fonte: Segawa e Dourado (1997).

2.6 Casa Firmino Whitaker

Fachadas Lateral e Posterior.
Fonte: Acervo do Autor, 17/03/16.

Localização: Rua Araucária (atual Av. Pedro Paulo).

Status: Existente, com alterações, em bom estado de conservação.

Firmino Whitaker era amigo de Oswaldo Bratke, e nos anos 1950 vendeu sua residência para sua irmã, Maria da Penha Azevedo que usufruiu da casa até sua morte, recentemente. Possui dois pavimentos: o inferior – originalmente em pilotis, foi fechado na década de 1950 com pranchas de madeira na horizontal, ampliando o espaço interno. O andar de cima, é revestido na fachada frontal com pranchas de madeira em diagonal, e nas demais fachadas, pranchas de madeira na horizontal. São interessantes as soluções adotadas para as janelas das maiores fachadas. A face dos fundos apresenta na parte superior janelas quadradas que proporcionam aos ambientes sociais da casa vista do amplo jardim (Figura 13).

Figura 13 – Fachada Posterior da Casa Whitaker

As janelas inferiores não foram concebidas por Bratke, sendo resultados da reforma nos anos 1950.
Fonte: Acervo do Autor, 17/03/16.

Na face frontal da residência, duas grandes janelas são protegidas da iluminação natural, da insolação e de olhares indesejados por meio de uma malha quadriculada de brises de madeira pintados em amarelo vivo. Essa fachada se encontra elevada cerca de cinquenta centímetros em relação ao solo, de modo que a casa parece flutuar (Figura 14).

Figura 14 – Fachada Frontal da Casa Firmino Whitaker

Fonte: Acervo do Autor, 17/03/16.

Essa elevação do piso em relação ao solo foi adotada posteriormente pelo arquiteto nas casas Bratke e Americano no Morumbi – 1951 e 1952, respectivamente, e na Casa no Jardim Guedala também na capital paulista – 1958. A solução de cobertura é o tradicional telhado em duas águas, com telhas de fibrocimento (Figura 15).

Figura 15 – Fachada Lateral da Casa Firmino Whitaker, anos 1950

Fonte: Acervo da Família Whitaker.

Segundo Serapião (2008), os quartos eram ligados à sala por grandes painéis de correr que – quando abertos – propiciavam integração total dos ambientes, solução que seria utilizada por Bratke em vários outros projetos em sua carreira, como a Casa na Rua Sofia em São Paulo – 1945. A volumetria e a implantação da Casa Whitaker, embora em menor escala, guardam semelhança com a Casa Bratke na Rua São Valério em São Paulo – 1960.

2.7 Casa Pascoal Scavone

Ruínas das Fachadas Frontal e Lateral.
Fonte: Acervo do Autor, 14/03/16.

Localização: Final da Rua Nogueira (sem saída).

Status: Demolido, provavelmente nos anos 1990. A ruína da residência ainda se encontra no terreno.

Segundo Serapião (2008) Pascoal Scavone era amigo de Oswaldo Bratke, da mesma forma que Whitaker e Teixeira de Barros. Moradores antigos do bairro informam que essa casa existiu até os anos 1990, e que foi destruída possivelmente devido ao descaso por parte dos últimos proprietários – que não utilizavam a casa – e a ação de malfeitores – que teriam roubado seus móveis, quebrado suas esquadrias e por fim ateado fogo a construção. Não se sabe seus últimos proprietários possuíam ou não vínculo com a família Scavone. Situada em um lote plano, suas ruínas nos mostram que estava assentada sobre uma base de pedra, e possuía a tradicional lareira nesse mesmo material, bem como algumas paredes em alvenaria. Ao que tudo indica seu revestimento era todo em madeira e suas telhas seriam de fibrocimento, materiais que teriam facilmente se deteriorado no incêndio que consumiu a casa. Existe um desenho publicado em *Acrópole* em abril de 1944, que mostra uma residência de um pavimento com paredes em alvenaria, telhado de uma água e um amplo pano de vidro, que – dadas as semelhanças com o terreno visitado – poderia ter sido uma solução alternativa para a Casa Scavone que foi efetivamente construída (Figura 16).

Figura 16 – Estudo de Casa de Campo em Campos do Jordão

Fonte: acropole.fau.usp.br, acesso em 12/07/15.

2.8 Casa Teixeira de Barros

Fachada Lateral. Fonte: Acervo do Autor, 14/03/16.

Localização: Final da Rua Nogueira (sem saída).

Status: Existente, com alterações, em bom estado de conservação.

Junto com a Casa Oscar Americano, essa residência é uma das maiores de todo o conjunto. Apresenta dois pavimentos, sendo o inferior revestido em pedra e com parte da área de pilotis original ainda existente, que é utilizada como garagem e/ou área de lazer externa. Uma antiga varanda no andar de cima foi transformada numa ampliação do espaço social interno da casa, reforma essa que tomou o cuidado de não descaracterizar o restante da construção. Esse pavimento é revestido com pranchas de madeira na horizontal e na diagonal, pintadas de preto e também com acabamento em toras de madeira envernizadas. Os beirais da cobertura em uma água com telhas de fibrocimento, bem como os batentes das esquadrias apresentam um forte tom de vermelho, enquanto que as janelas venezianas, o madeiramento do antigo guarda-corpo da varanda superior e as vigas de sustentação do beiral (idênticas as do antigo restaurante) são todas peças pintadas de branco (Figura 17). O atual proprietário comprou a casa há cerca de quarenta anos, mas não se sabe se foi diretamente da família Teixeira de Barros ou de terceiros.

Figura 17 – Fachada Frontal da Casa Teixeira de Barros

Fonte: Acervo do Autor, 14/03/16.

3 CONCLUSÕES

Por meio do conjunto apresentado nesse artigo fica evidente que a arquitetura da chamada escola carioca⁵ não foi a única corrente arquitetônica que pode ser considerada como moderna, dentro da história da arquitetura brasileira. Além da linha mais purista, corbusiana, havia diversas outras, como a influência de Frank Lloyd Wright (1867-1959), que se utilizava de materiais de acabamento mais tradicionais, como a madeira, o tijolo e a pedra, sem por isso deixar de ser igualmente inovadora nos campos social e tecnológico.

Além disso, outras fontes, como Hormain (2012) comprovaram o interesse dos arquitetos brasileiros, principalmente os paulistas, pela *arquitetura californiana*, que acabou transplantada para o Brasil com um caráter local. Os projetos do *Case Study House Program* (CSHP) - simples, eficientes, interessantes – reproduziam um modo de vida que poderia, em tese, ser seguido em qualquer parte do mundo, e inclusive há uma coincidência temporal entre o CSHP e o período do *boom* da arquitetura moderna brasileira, entre 1945-1965.

Dentro desse contexto, a visita do arquiteto Vilanova Artigas (1915-1985) aos Estados Unidos entre 1946 e 1947 teve por objetivo criar uma relação São Paulo-EUA, em contraponto à aliança Rio de Janeiro-França, que já havia se estabelecido na década anterior, com a visita de Le Corbusier. Irigoyen (2002) mostra que no projeto de pesquisa que Artigas apresentou à Fundação Guggenheim (que patrocinou a viagem do arquiteto) fica evidente que a São Paulo dos anos 1940 era um lugar aberto a múltiplas influências, desde que pudessem se adequar às condições locais. Isso confirma tanto a existência de certa rivalidade entre as produções de São Paulo e Rio de Janeiro, como uma reticência paulista em filiar-se a uma única corrente do movimento moderno⁶.

A bibliografia a respeito de Oswaldo Bratke indica que é a partir da década de 1940 que o arquiteto começa a enveredar por uma linha de aproximação com a arquitetura moderna. Serapião (2008) sugere que as casas projetadas por Bratke em Campos do Jordão seriam precursoras da *arquitetura californiana* no Estado de São Paulo, por conta do caráter experimental das mesmas, do emprego dos materiais e elementos já mencionados e da implantação em grandes terrenos de topografia acidentada, em meio a uma exuberante vegetação nativa. E indica ainda que as residências jordanenses certamente teriam chamado a atenção dos editores da revista *Arts & Architecture*, mais do que a casa e *atelier* do arquiteto na Rua Avanhadava em São Paulo-SP,

⁵ Liderada pelo embasamento teórico de Lúcio Costa e a produção de Oscar Niemeyer, e denominada *escola carioca* por apresentar em seu grupo um considerável número de arquitetos residentes e obras edificadas na cidade do Rio de Janeiro, teve como características predominantes o acabamento em pintura branca, o uso de linhas curvas, *brises* e os *cinco pontos da arquitetura nova* cunhados por Le Corbusier em 1926: o uso de *pilotis*, planta livre, fachada livre, janelas *em fita* (contínuas), e o uso da laje de cobertura como um *terraço-jardim*.

⁶ No caso da relação dos paulistas com os Estados Unidos, contribui para a desejada pluralidade de influências as presenças de diversos arquitetos nativos e emigrantes europeus em solo americano, como Frank Lloyd Wright, Charles e Ray Eames, Philip Johnson, Mies van der Rohe, Walter Gropius, Alvar Aalto, Richard Neutra, Eero Saarinen, Marcel Breuer, entre outros.

construída e publicada no periódico em 1947. Sobre as casas de campo em Campos do Jordão publicadas na revista *Acrópole*, Bressan Pinheiro afirma que:

Aparentemente, a maior informalidade das casas de campo e seu descompromisso com fórmulas arquitetônicas muito ortodoxas - de que as residências citadinas não prescindiam com a mesma facilidade - tornaram este programa residencial um vetor privilegiado para a experimentação de inovações arquitetônicas. [...] Para esta tipologia residencial, o arquiteto desenvolve uma arquitetura de dimensões generosas, a espriar-se despreocupadamente pelo terreno, sempre coberta por telhados de grandes águas, que respeita e valoriza as condições topográficas locais. O caráter informal do projeto não impede, porém, a extrema racionalidade e precisão dos esquemas de planta utilizados (PINHEIRO, 1999, p. 7).

Este artigo (bem como a pesquisa que lhe deu origem, e que ainda se encontra em fase inicial) parte do princípio, seguindo as observações de Bressan, que as obras no Jardim do Embaixador seriam as primeiras em que Bratke aplica conceitos, materiais, técnicas construtivas e elementos arquitetônicos que posteriormente passarão a ser reconhecidos como marca de sua definitiva afiliação ao movimento moderno na arquitetura. Isso reafirma a importância do estudo desse acervo para melhor entendimento da historiografia da arquitetura paulista e brasileira. E, principalmente, para compreender a obra de Oswaldo Bratke em si. Apesar de reconhecido nacionalmente, o arquiteto foi um personagem bastante discreto e um tanto despreocupado em manter um registro de sua própria produção. Talvez por isso, acabou sendo colocado numa situação aparentemente secundária em relação aos grandes mestres da arquitetura moderna brasileira, o que não condiz com a importância de sua obra⁷.

AGRADECIMENTOS

À Prof^a. Dr^a. Letícia Squeff, cuja orientação foi de grande valia para o desenvolvimento desse artigo.

REFERÊNCIAS

- ARTS & ARCHITECTURE. **About A&A**. Disponível em: <http://www.artsandarchitecture.com/about.html>, acesso em: 11/01/16.
- CURTIS, W. **Arquitetura Moderna desde 1900**. 3ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- ESTUDOS Para Casas de Campo em Campos do Jordão. In: *Acrópole*, n. 72, 73, 75, abr., mai., jun. 1944.
- FORTE, F. O Arquiteto Fernando Forte Analisa a Carreira e a Obra de Oswaldo Bratke. In: *Arquitetura e Urbanismo*, n. 204, mar. 2011. Disponível em: <http://www.au.pini.com.br>, acesso em: 15/04/13.
- HORMAIN, D. **O Relacionamento Brasil-EUA e a Arquitetura Moderna: Experiências Compartilhadas, 1939-1959**. 2012. 271f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
- IRIGOYEN, A. **Wright e Artigas: Duas Viagens**. São Paulo: Atelier Cultural, 2002.
- PINHEIRO, M. L. B. Rumo ao Moderno: Uma Historiografia da Arquitetura Moderna em São Paulo até 1945. In: Seminário Docomomo Brasil, 3., 1999. **Anais do III Seminário Docomomo Brasil**. São Paulo: Docomomo, 1999. Disponível em: <http://www.docomomo.org.br>, acesso em: 31/01/16.
- SEGAWA, H; DOURADO, G. M. **Oswaldo Arthur Bratke**. São Paulo: ProEditores, 1997.
- SERAPIÃO, F. Esquecido Pelos Historiadores: Outra Montanha Mágica. In: *Projeto Design*, n. 340, jun. 2008. Disponível em: <http://www.arcoweb.com.br>, acesso em: 15/04/13.
- SMITH, E. A. T. **Case Study Houses: 1945-1966 – O Ímpeto Californiano**. 2ª Ed. Colônia: Taschen, 2010.

⁷ O arquiteto Fernando Forte (2011), ao analisar a carreira e a obra de Oswaldo Bratke destaca-o como um dos arquitetos brasileiros mais completos, autor de mais 1300 projetos, frutos de um trabalho denso, marcado pela precisão, entendimento do programa, preocupação com o bem-estar dos usuários de modo a criar obras de elegância ímpar. Segawa e Dourado (1997) iniciam sua obra apresentando Bratke como um dos principais arquitetos brasileiros, protagonista de grandes transformações modernizadoras no país, figura de frente no panorama paulista, onde comandou um dos mais ativos escritórios de São Paulo, inventor que em sua trajetória enfrentou o desafio de desenhar de cadeiras a cidades inteiras.